

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 97–98

METABOLOMICKÁ ŠTÚDIA PACIENTOV S DEFICITOM TMEM70 A ACYL-CoA DEHYDROGENÁZY MASTNÝCH KYSELÍN S KRÁTKYM REŤAZCOM METABOLOMIC STUDY OF PATIENTS WITH TMEM70 DEFICIENCY AND SHORT-CHAIN ACYL-CoA DEHYDROGENASE DEFICIENCY

Matúš Prídavok^{1,2}, Dana Dobešová², Radana Brumarová², Katarína Brennerová³, Jana Šaligová⁴,
David Friedecký², Claudia Šebová¹

¹Oddelenie laboratórnej medicíny, Centrum dedičných metabolických porúch, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

²Laboratórium dedičných metabolických porúch, Oddelenie klinickej biochémie, Fakultná nemocnica Olomouc a Lekárska fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika

³Detská klinika, Centrum dedičných metabolických porúch, Národný ústav detských chorôb, Bratislava

⁴Metabolická ambulancia, Detská fakultná nemocnica, Košice

matus.pridavok@nudch.eu

Dedičné metabolické poruchy (DMP) sú závažné ochorenia spôsobené deficitmi enzýmov alebo poruchami iných proteínov. Medzi tieto poruchy patria aj deficit TMEM70 a deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s krátkym reťazcom (SCAD). TMEM70 je proteín podieľajúci sa na správnej funkcii mitochondriovej ATP syntázy a tým pádom aj oxidatívnej fosforylácie, SCAD zabezpečuje celistvé fungovanie β -oxidácie mastných kyselín.

Vzorky séra a moču 27 pacientov (14 chlapcov a 13 dievčat) s deficitom TMEM70 (13), deficitom SCAD (11), kombinovaným deficitom týchto dvoch ochorení (3) a 38 kontrolných patientskych vzoriek (23 chlapcov a 15 dievčat) boli podrobené cieľenej metabolomickej analýze, na vzorkách močov sa navyše uskutočnila aj analýza organických kyselín. Na obidva prístupy bola použitá technológia kvapalinovej chromatografie s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS). Získané dáta boli vizualizované pomocou univariačných (box ploty) a multivariačných (PCA, OPLS-DA) štatistických metód.

Cieľom tejto štúdie bolo komplexne popísať biochemické deje u pacientov s deficitom TMEM70, SCAD a kombinovaným deficitom predmetných ochorení pomocou metabolomických nástrojov.

U pacientov s kombinovaným deficitom a deficitom TMEM70 bolo zistených mnoho významných zmien v pyruvátovom metabolizme (zvýšené koncentrácie laktátu,

pyruvátu a alanínu), Krebsovom cykle (zvýšené koncentrácie citrát, izocitrát, akonitát, 2-oxoglutarát, sukcinát, fumarát a malát), metabolizme acylkarnitínov (zvýšené koncentrácie C14:1OH, C14:2OH, C16OH, C16:1OH, C16:2OH a C18:1OH) a aminokyselín (znížené koncentrácie glutamínu, ornitínu, citrulínu a arginínu) v porovnaní s kontrolnými patientskymi vzorkami. Súčasne boli detegované zvýšené koncentrácie metabolitov typických pre jednotlivé skupiny pacientov s deficitom TMEM70 (3-metylglutarát, 3-metylglutakonát), deficitom SCAD (etylmalonát) a kombinovanú poruchu.

Výsledky štúdie poukazujú na narastajúcu dôležitosť metabolomiky v spojení s LC-MS/MS v oblasti dedičných metabolických porúch. Popísané zmeny v metabolóme môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu patobiochémie a zefektívniť diagnostiku týchto porúch.

Kľúčové slová: dedičné metabolické poruchy; deficit TMEM70; deficit acyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselín s krátkym reťazcom; metabolomika

Viacerí autori tejto publikácie sú členmi Európskej referenčnej siete pre zriedkavé dedičné metabolické poruchy (MetabERN).

ABSTRACT

Inherited metabolic disorders (IMDs) are serious diseases caused by enzyme deficiencies or abnormalities in other proteins. These disorders include TMEM70 deficiency and short-chain acyl-CoA dehydrogenase (SCAD) deficiency. TMEM70 is a protein involved in the proper function of mitochondrial ATP synthase and hence oxidative phosphorylation; SCAD ensures the overall functioning of β -oxidation of fatty acids.

Both serum and urine samples from 27 patients (14 boys and 13 girls) with TMEM70 deficiency (13), SCAD deficiency (11), combined deficiency of these two diseases (3) and 38 control patient samples (23 boys and 15 girls) were subjected to targeted metabolomic analysis; in addition, organic acid analysis was performed on urine samples. Liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) technology was used for both approaches. The data obtained were processed using univariate (box plots) and multivariate (PCA, OPLS-DA) statistical methods.

The aim of this study was to comprehensively describe the biochemical events in patients with TMEM70 deficiency, SCAD deficiency and combined deficiency using metabolomic tools.

Many significant changes in pyruvate metabolism (increased concentrations of lactate, pyruvate and alanine), Krebs cycle (increased concentrations of citrate,

isocitrate, aconitate, 2-oxoglutarate, succinate, fumarate and malate), acylcarnitine (increased concentrations of C14:1OH, C14:2OH, C16OH, C16:1OH, C16:2OH and C18:1OH) and amino acid metabolism (decreased concentrations of glutamine, ornithine, citrulline and arginine) were found in patients with combined deficiency and TMEM70 deficiency compared to control patient samples. At the same time, elevated concentrations of metabolites typical for individual groups of patients with TMEM70 deficiency (3-methylglutarate, 3-methylglutaconate), SCAD (ethylmalonate) and combined disorder were detected. Study results demonstrate the increasing importance of metabolomics in conjunction with LC-MS/MS in the field of inherited metabolic disorders. Described changes in the metabolome may contribute to a better understanding of the pathobiochemistry and make the diagnosis of these disorders more efficient.

Key words: inherited metabolic disorders; TMEM70 deficiency; short-chain acyl-CoA dehydrogenase deficiency; metabolomics

Several authors of this publication are members of the European Reference Network for Rare Hereditary Metabolic Disorders (MetabERN).